

Ferramenta da Terapia Existencial:

Reflexão sobre a Busca por Autenticidade e Autodescoberta

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Reflexão sobre a Busca por Autenticidade e Autodescoberta é uma ferramenta da Terapia Existencial utilizada para promover a análise e o questionamento profundo sobre a própria identidade, valores, e a busca por significado e propósito na vida.

Tematologia: Psicoterapia; Autoanálise; Desenvolvimento Pessoal.

Etimologia: O termo "reflexão" deriva do latim "reflectio", que significa "ação de voltar para trás, de

Enciclopédia da Conscienciologia
retroceder, de meditar, de ponderar".
"Autenticidade" vem do grego "authentikos", que
significa "genuíno, verdadeiro". "Autodescoberta" é
formado pelo prefixo "auto-" que indica "próprio" e
"descoberta", do verbo "descobrir", que vem do latim
"discooperire", que significa "tirar o véu, revelar,
encontrar".

Neologia: Reflexão sobre a Busca por Autenticidade
e Autodescoberta é um neologismo técnico da
Terapia Existencial.

II. Fatuística

Pensenologia: A Reflexão sobre a Busca por
Autenticidade e Autodescoberta manifesta-se pelo
holopensene da autoinvestigação e autorreflexão.

Fatologia: A Reflexão sobre a Busca por
Autenticidade e Autodescoberta consiste na análise
profunda dos aspectos mais íntimos da própria
existência, questionando crenças, valores e
comportamentos para alcançar uma compreensão
mais autêntica de si mesmo. Envolve um processo
de autoconfrontação honesta e corajosa, visando o
desenvolvimento pessoal e a busca por uma vida
mais significativa e satisfatória.

Enciclopédia da Conscienciologia

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a Reflexão sobre a Busca por Autenticidade e Autodescoberta pode ser facilitada pela sintonia com mentores espirituais e o acesso a informações transcendentais que auxiliam na compreensão dos propósitos evolutivos da consciência.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A Reflexão sobre a Busca por Autenticidade e Autodescoberta potencializa o sinergismo terapêutico da Terapia Existencial.

Principiologia: A Reflexão sobre a Busca por Autenticidade e Autodescoberta está fundamentada nos princípios da autenticidade pessoal e do autoconhecimento.

Codigologia: A Reflexão sobre a Busca por Autenticidade e Autodescoberta está alinhada com o código de ética da Terapia Existencial, que preconiza o respeito pela singularidade e integridade do indivíduo.

Tecnologia: A Reflexão sobre a Busca por Autenticidade e Autodescoberta pode ser facilitada por técnicas como a escrita terapêutica, meditação,

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
diálogo interno e atividades criativas que estimulem
a autoexpressão e a reflexão profunda.

IV. Perfilologia

Elencologia: Cliente em busca de
autoconhecimento; terapeuta existencial.

Masculinologia: O terapeuta reflexivo; o cliente
investigador.

Femininologia: A terapeuta introspectiva; a cliente
em processo de descoberta pessoal.

Hominologia: O Homo sapiens authenticus; o Homo
sapiens terapêutico.

V. Argumentologia

Exemplologia: A Reflexão sobre a Busca por
Autenticidade e Autodescoberta é evidenciada
quando o indivíduo se engaja em um processo
profundo de autoanálise e questionamento para
compreender sua identidade e propósito de vida de
forma mais genuína e satisfatória.

Culturologia: A Cultura da Reflexão sobre a Busca
por Autenticidade e Autodescoberta é fundamental

Enciclopédia da Conscienciologia
para o desenvolvimento pessoal e a construção de
uma sociedade mais consciente e autêntica.

VI. Acabativa

A Reflexão sobre a Busca por Autenticidade e Autodescoberta representa uma ferramenta poderosa na Terapia Existencial, possibilitando um processo de autoconhecimento e transformação pessoal profundos. Por meio dela, o indivíduo pode explorar sua identidade e valores de maneira autêntica, buscando uma vida mais significativa e alinhada com seus propósitos mais íntimos.